

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611693>

Акмалжон Икромов

Тошкент давлат транспорт университети, PhD

Кучкаров Хуршид

Тошкент давлат транспорт университети, ассистент

Транспорт қатнови шаҳар ва вилоятларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига катта ҳисса қўшади. Тўхтовсиз ҳаракатланишни таъминлашда транспорт оқимлари параметрлари (сони, тезлиги, таркиби) маълумотларини тўплаш ва қайта ишлашнинг замонавий усулларидан фойдаланиш зарур.

Транспорт самарадорлиги ва ҳаракат хавфсизлигини оширишнинг замонавий йўли – интеллектуал транспорт тизимларини шакллантиришдир. Сўнги йилларда автомобиль конструкциясидаги асосий янгиликлар мехатрон тизимлар билан боғлиқ. Автомобилнинг мехатрон тизимлари базасида яратилган интеллектуал транспорт тизимлари орқали автомобиль ҳаракатини ташқи инфратузилмадаги вазиятларга мос равишда бошқариш имконияти таъминланмоқда. Автомобиль ҳаракатини бошқариш, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, эксплуатация жараёнларида ресурсларни тежаш вазифаларини ўз ичига олган ягона техникавий ва методологик асосга таянган “Интеллектуал транспорт тизими” вужудга келмоқда.

ИТТ ва интеллектуал технологиялар (ИТ) – моделлаштириш дастурлари ёрдамида маълумотларни тўплаш, таҳлил қилишни автоматлаштириш, реал вақт режимида жараённи моделлаштиришга, “инсон омили”ни минималлаштиришга ва такомиллаштириш қарорларини таклиф қилишга имкон берадиган махсус услубий таъминотга асосланган. ИТТнинг операцион вазифаси – барча йўл ҳаракати иштирокчиларини мослашиш тамойиллари бўйича реал вақтда ўзаро таъсирини амалга ошириш ва қўллаб-қувватлашдир (1.1 - расм).

1.1 - расм. Интеллектуал транспорт тизимидаги ахборот оқимларининг бошқарув йўналишлари

Автомобиль йўлларида транспорт ҳаракатини бошқаришда дунёнинг ривожланган мамлакатларида 1990-йилларнинг охири 2000-йиллардан бошлаб ахборот-коммуникация технологияларига асосланган ИТТдан кенг кўламда фойдаланиш йўлга қўйилди. ИТТ технологиялари авиация ва космик технологияларнинг сўнги ютуқлари асосида замонавий автотранспорт тармоқларига ҳам тадбиқ этилиб, соҳа ривожланишига ва мавжуд муаммоларни бартараф этишга хизмат қилмоқда. Бунинг натижасида автомобиль электроникаси каби янги соҳалар вужудга келди. Автомобиль электроникаси дастлаб локал аҳамиятга эга бўлиб, транспорт ҳаракати интенсив бўлган жойларда автомобиль конструкциясининг имкониятларидан келиб чиқиб, уни бошқариш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш масалаларига қаратилди. Кейинги йилларда автомобиллар сонининг ортиб бориши йўлларда авариялар, тирбандликлар ва экологик муаммолар юзага келиши, эксплуатация шароитида энергия ресурс тежамкорлигига бўлган талаблар янада кескинлашувига олиб келди.

Шу сабабли, автомобиль конструкцияларини янги меҳатрон ва ИТТ технологиялари билан такомиллаштириш глобал аҳамият касб этмоқда. ИТТни ривожланиш босқичлари 4 даврдан иборат бўлиб, қуйидаги ИТТларга асос солинган:

- автомобиль радиоси (ARI - Auto-fahrer Rundfunk Information);
- йўналишни электрон бошқариш тизими, (ERGS - Electronic Route Guidance System);
- йўл ҳаракатини аниқлаш қобилияти (TRC - Traffic Responsive Capabilities);
- автомобилларнинг умумий назорат тизими (CACS - Comprehensive Automobile Control System);
- юқори самарадорлик ва хавфсизликка эга бўлган Европа йўл

ҳаракати тизимининг дастури (PROMETHEUS - Program for a European Traffic System with Higher Efficiency and Un-precedented Safety);

- Европада автомобилларнинг ҳаракат хавфсизлигини таъминловчи йўл инфратузилмаси (DRIVE - Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe);

- автотранспорт учун ақлли магистрал тизимлари (IVHS - Intelligent Vehicle Highway Systems);

- йўл ҳаракатини аниқлашнинг мослашувчан назорат тизими (TRACS - Traffic Responsive Adaptive Control System);

- йўл ҳаракати учун мослашувчан тизим (ARTS - Adaptive Responsive Traffic System);

- йўл/автомобиль учун алоқа тизими (RACS - Road/Automobile Communication System);

- автомобилларни интеллектуал бошқариш тизими (VICS - Vehicle Intelligent Control System);

- интеллектуал бошқаришнинг назорат тизими (CIMS - Control Intelligent Management System);

- автомобилларни такомиллаштириш тизими (ASV - Advanced System of Vehicle);

- интеллектуал транспорт тизимлари (ITS - Intelligent Transport Systems).

Автомобиль ҳаракатининг “ҳайдовчи-автомобиль-йўл” муҳитида ўзаро уйғунлигини таъминлаш учун информацион ва алоқа технологиялари ёрдамида ИТТни шакллантириш орқали хавфсизлик, тежамкорлик, хизмат кўрсатиш ва атроф-муҳитни муҳофазалаш вазифаларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади (1.2 - расм).

1.2 - расм. Автомобиль ҳаракатининг “Автомобиль-ҳайдовчи-инфратузилма” муҳитидаги ўзаро уйғунлиги

ИТТ автомобилларни бошқариш учун зарур бўлган транспорт инфратузилмасидан катта ҳажмдаги ахборотларни қабул қилиш билан бир қаторда, турли тасодифий ҳодисалардан ҳам огоҳ бўлиши мумкин. ИТТлар инсонларга реал вақт режимида ҳисоблаш ишларини бажариб, қарорларни қабул қилиш билан бирга, уларни коррекция қилишга имконият яратади.

Бутун жаҳон йўллар ассоциацияси (*Permanent International Association of Road Congresses - PIARC*) транспорт телематикаси тизимларининг тажрибаси ва ривожланиш тенденцияларига асосланиб, ИТТдан фойдаланувчилари учун шартли равишда 8 та тоифага бирлаштирилган 32 та хизматлар таснифини таклиф қилди (1.2 - жадвал).

1.2 - жадвал.

ИТТ фойдаланувчилари учун хизмат турлари

№	ИТТ гуруҳи	Хизмат турлари	
1	Йўл ҳаракатини бошқариш	1	Транспортни режалаштиришни қўллаб-қувватлаш
		2	Йўл ҳаракатини бошқариш
		3	Транспортда фавқулодда вазиятларни бошқариш
		4	Ташиш талабларини бошқариш
		5	Йўл ҳаракатини тартибга солиш соҳасидаги сиёсат
		6	Инфратузилмада техник эксплуатацияни бошқариш
2	Қатнов учун маълумот	7	Қатнов олдидан маълумот
		8	Ҳайдовчилар учун ҳаракат вақтидаги маълумот
		9	Жамоат транспорти учун ҳаракат вақтидаги маълумот
		10	Шахсий маълумотлар хизмати
		11	Ҳайдовчилар учун қўлланма ва навигация
3	Автомобиль тизимлари	12	Таниб олишни такомиллаштириш
		13	Автомобилларни автоматик бошқариш
		14	Фронтал тўқнашувни олдини олиш

		15	Ён тўқнашувнинг олдини олиш
		16	Хавфсизлик тизимлари
		17	Бахтсиз ҳодисаларни олдини олиш тизимлари
4	Тижорат автомобиллари	18	Тижорат автомобилларида божхона олди операциялари
		19	Тижорат автомобилларида маъмурий жараёнлар
		20	Йўл ҳаракати хавфсизлигини автоматлаштирилган текшируви
		21	Тижорат автомобиллари хавфсизлигини мониторинг килиш
		22	Тижорат автомобиллари паркини бошқариш
5	Жамоат транспорти	23	Жамоат транспортини бошқариш
		24	Эҳтиёждан келиб чиқиб, транспортни бошқариш
		25	Комбинациялашган транспортни бошқариш
6	Фавқулодда вазиятларни бошқариш	26	Таҳликали вазият сигнализацияси ва шахсий хавфсизлик
		27	Автомобилни авария-қутқарувини бошқариш
		28	Хавфли юклар ва ҳодисаларни олдини олиш
7	Электрон тўловлар	29	Электрон молиявий ўтказмалар
8	Хавфсизлик	30	Жамоат транспорти хавфсизлиги
		31	Ногиронлар хавфсизлиги
		32	Интеллектуал чорраҳалар

ИТТнинг ақлли технологиялари ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш ва транспорт оқимини бошқаришда қўллашнинг замонавий тенденциялари орқали қуйидаги самарадорликларга эришилади (1.3 - расм):

1.3 - расм. ИТТнинг самарадорлик кўрсаткичлари

ИТТни амалга оширишнинг асосий мақсадлари:

- автомобиль йўллари ва инфратузилмани ривожлантириш;

- тезликни чеклаш ва назорат қилиш;
- тирбандликлар ва саноат харажатларини камайтириш;
- йўл ҳаракати хавфсизлигини яхшилаш ва йўл-транспорт ҳодисалари сонини ҳамда оқибатларини камайтириш;
- ахборот, алоқа ва бошқарув технологияларидан фойдаланган ҳолда транспорт тизимини самаралироқ, хавфсиз ва ишончли қилиш;
- жамоат транспортининг мобиллигини ошириш;
- йўл ҳаракати иштирокчиларига хизмат кўрсатиш сифатини ошириш;
- автомобилларни йўлларда ҳаракатланиш вақти ва ёнилғини тежаш;
- транспортнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш ва бошқалар.

ИТТнинг афзалликлари:

- чорраҳаларда тўхташ ва кечикишларни камайтириш;
- тезликни назорат қилиш ва такомиллаштириш;
- вақт ва энергияни тежаш;
- имкониятларни бошқариш;
- эҳтимолий ҳодисаларни бошқариш ва бошқалар.

Юқоридаги таҳлиллар асосида транспорт оқимини моделлаштириш ИТТнинг ажралмас қисми сифатида чорраҳанинг ўтувчанлик қобилиятини аниқлаш ва муқобил режалаштиришнинг самарали усули сифатида қабул қилинганлиги маълум бўлди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11 июль 2017 йил 3127-сонли “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори
2. 2018-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепциясини
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЙҚХББ статистика маълумоти
4. Усманова М.Н.Подход оценки факторов навыки водителя при обеспечения безопасности движения.Вестник ТАДИ.Научно-технический журнал.4.2016г.90-93стр.
5. Усманова М.Н.Йирик шаҳарларда йўл ҳаракатини ташкил этиш йўналишлари.Viznes-Эксперт.№8,2019 йил.42-44бет